

HOZIRGI KUNDA BIATLON SPORT TURINI RIVOJLANTIRISH UCHUN AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Saydinov Sardor Alisherovich

E-mail: sardorsaydinov4741@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143952>

Annotatsiya. *Chang'i sporti va miltiqdan o'q otishning o'ziga xos kombinatsiyasi bo'lgan biatlon sporti so'nggi yillarda sezilarli islohotlarni boshidan kechirdi. Ushbu islohotlar sportning ommaviylikini oshirish, raqobatbardoshligini oshirish va har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu maqolada hozirda biatlon dunyosida amalga oshirilgan turli xil islohotlar o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: *ishlash, fiziologiya, tortishish, mashg'ulotlar, tezlik, yuqori ko'rsatkichlar.*

CURRENTLY IMPLEMENTED REFORMS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SPORT OF BIATLON

Abstract. *The sport of biathlon, which is a unique combination of skiing and rifle shooting, has undergone significant reforms in recent years. These reforms are aimed at increasing the popularity of sports, increasing its competitiveness and comprehensive development. This article explores the various reforms currently underway in the biathlon world.*

Key words: *performance, physiology, gravity, training, speed, high performance.*

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕФОРМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА БИАТЛОН

Аннотация. *Биатлон, представляющий собой уникальное сочетание лыжного спорта и стрельбы из винтовки, за последние годы претерпел значительные реформы. Эти реформы направлены на повышение популярности спорта, повышение его конкурентоспособности и всестороннее развитие. В этой статье исследуются различные реформы, происходящие в настоящее время в мире биатлона.*

Ключевые слова: *работоспособность, физиология, сила тяжести, тренировка, скорость, высокая работоспособность.*

Kirish: *Konkida uchish va miltiqdan o'q otishni o'zida mujassam etgan biatlon 1960-yilda AQShning Skvo vodiysida bo'lib o'tgan Qishki o'yinlardan beri Olimpiya musobaqasi hisoblanadi. Tog'-chang'i yo'laklarini jihozlash va tayyorlash takomillashtirilib, samarali mashg'ulotlar o'tkazildi, biatlonda chang'i uchishning o'rtacha tezligi sezilarli darajada oshdi.*

Bundan tashqari, mass-start, ta'qib va sprint poygalari joriy etildi. Haqiqatan ham, hozirgi to'rtta olimpiya biatlon musobaqalaridan ikkitasi ommaviy startlarni o'z ichiga oladi, bu yerda

taktika katta ro'l o'ynaydi va natija ko'pincha o'q otishning so'nggi raundida yoki final sprintida hal qilinadi. Biatlon - bu katta aerobik imkoniyatlarni talab qiladigan chidamlilik sporti.

Tezlik va qiyaliklarning keng diapazoni biatlonchidan poygalar davomida turli xil konkida uchish texnikasini doimiy ravishda almashtirishni va moslashtirishni talab qiladi, bu texnik murakkablik samaradorlikka ustunlik beradi. So'nggi o'ng yilliklarda turli darajadagi intensivlikdagi chidamlilik mashg'ulotlarining nisbiy ko'rsatkichlari deyarli doimiy bo'lib qolsada, bugungi biatlonchilar musobaqalarda ishlatiladiganga o'xshash yerlarda rolikli chang'ida ko'proq maxsus chidamlilik mashqlarini bajaradilar, bunda ko'proq e'tibor tananing yuqori qismiga, tizimli kuch va quvvat mashqlariga va boshqalarga qaratiladi va yuqori tezlikda chang'i uchishadi.

Biatlonda muvaffaqiyatga erishish uchun bir vaqtning o'zida yuqori intensiv chang'i sportidan tiklanish bilan birga aniq va tezkor otish kerak. Ko'p turli omillar, jumladan, tana tebranishi, harakatni qo'zg'atuvchi xatti-harakatlar va hatto psixologiya, tortishish samaradorligiga ta'sir qiladi. Shunday qilib, biatlonning murakkabligi poyga taktikasi, konkida uchish texnikasi yoki o'q otish jarayoni kabi sohalarga ko'proq e'tibor qaratishga loyiqdir.

Miltiqdan o'q otish va konkida uchish texnikasi bilan miltiqni ko'tarib yurishni birlashtirgan Olimpiya sport turi bo'lgan biatlon, raqobatbardosh XC chang'isi bilan bog'liq bo'lganlarga o'xshash jiddiy fiziologik talablarni o'z ichiga oladi (Hofman va Street, 1992; Holmber14g, Sand14g; , 2015), shuningdek, aqliy bosim ostida tez va aniq tortishish uchun nozik vosita nazoratini talab qiladi (Vickers va Uilyams, 2007). Bundan tashqari, ushbu qiyin chidamlilik sporti har xil yerlarda chang'ida uchish paytida tananing yuqori va / yoki pastki qismining nisbiy ishini talab qiladigan turli xil kichik texnikalar o'rtasida almashinishni o'z ichiga oladi.

Biatlon poygalarining davomiyligi 20 daqiqadan (sprint) 50 minutgacha (individual poyga) o'zgargan bo'lsa-da, 11 Olimpiada musobaqasining yettitasi (shu jumladan estafeta) mass-startlarni o'z ichiga oladi, bu esa taktikaning ahamiyatini oshiradi va natija ko'pincha qaror qabul qiladi. o'q otishning oxirgi bosqichi va/yoki yakuniy chang'i yugurish.

Biatlon bo'yicha umumiy ko'rsatkich murakkab bo'lib, chang'i uchish tezligi, masofa vaqti (o'q otishni o'rganish rampasiga sarflangan vaqt), o'q otish vaqti va otishning aniqligi kabi bir nechta komponentlar bilan belgilanadi. Odatda, elita biatlonchilari va turli musobaqalarda o'q otish masofasi va vaqtlari bir-biriga o'xshash va shuning uchun yakuniy natijaga ozgina ta'sir qiladi. Aksincha, chang'i uchish tezligi va o'q otishning aniqligi yakuniy natijani belgilovchi eng muhim omillardir (Skattebo va Losnegard, 2018).

Eng yaxshi biatlonchilar har yili 700-900 soat jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'tkazadilar, shu jumladan 80% past, 4-5% o'rtacha va 5-6% yuqori intensivlikda, 10% kuch va tezlikda mashq qiladilar (2-jadval; shaxsiy aloqa shved biatlon murabbiylari bilan). Ushbu mashg'ulot hajmi XC chang'ichilari uchun ilgari aytilganidan bir oz kamroq (Sandbakk va Holmberg, 2014), ehtimol mashg'ulot o'q otishmasiga sarflangan vaqt bilan bog'liq. Kam intensivlikdagi mashg'ulotlar umumiy aerobik qobiliyat va mashqlar samaradorligini oshirish, shuningdek tiklanishni tezlashtirish orqali yuqori mashg'ulot yuklariga "tolerantlikni" yaxshilash uchun taklif qilingan (Tønnessen va boshq., 2014).

Ko'pchilik past intensivlikdagi mashg'ulotlar aerobik qobiliyat va/yoki o'ziga xos motor ko'nikmalarini rivojlantirish uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, ba'zi yarim yoki nomaxsus mashg'ulotlarni (masalan, o'zaro mashg'ulotlarni) kiritish umumiy mashqlarni bajarishga imkon beradi. O'rtacha intensivlikdagi mashg'ulotlar (masalan, to'g'ridan-to'g'ri anaerob chegaradan past) aerob energiyani yetarli darajada ta'minlagan holda uzaytirilishi mumkin. Bunday mashg'ulotlar odatda qisqa muddatli tiklanish davri yoki 30-60 daqiqa davomida uzluksiz mashqlar bilan o'ralgan uzoq mashqlar oralig'ini o'z ichiga oladi. Intensivlikni nazorat qilish uchun bunday mashg'ulotlar nisbatan barqaror yerlarda amalga oshiriladi.

O'rtacha intensivlikdagi mashg'ulotlar tayyorgarlik davrida haftasiga bir yoki ikki marta, musobaqa mavsumida esa kamroq o'tkaziladi. Garchi eng yaxshi sportchilar past intensivlikdagi keng qamrovli mashg'ulotlarga e'tibor qaratishsa-da, yuqori intensivlikdagi mashg'ulotlarning foydali ta'siri bir necha bor isbotlangan (Laursen va Jenkins, 2002).

Takomillashtirilgan musobaqa formati: So'nggi yillarda biatlon musobaqa formatiga o'zgartirishlar kiritib, uni yanada qiziqarli va tomoshabinlar uchun qulayroq qilish uchun kiritdi. Bunga sportga hayajon va rang-baranglik qo'shadigan ommaviy start poygalari, ta'qib poygalari va aralash estafeta tadbirlarini joriy etish kiradi.

Kengaytirilgan televideniya qamrovi: Biatlonning ko'rinishini oshirish uchun asosiy voqealarni televideniya yoritishni yaxshilashga harakat qilindi. Bunga bir nechta kamera burchaklaridan foydalanish, sportchi profillarini kiritish va poygalarni chuqur tahlil qilish kiradi. Yaxshilangan eshittirish ko'proq auditoriyani jalb qilishga yordam beradi va sportga ko'proq qiziqish uyg'otadi.

Texnologik yutuqlar: davom etayotgan texnologik o'zgarishlar biatlonga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ilg'or miltiq dizaynlari, elektron nishonlar va kuzatuv tizimlari aniqlik, adolat va real vaqtda ma'lumotlarni tahlil qilishni yaxshiladi. Texnologiyaning integratsiyasi ishtirokchilar va tomoshabinlar uchun umumiy tajribani oshiradi.

Yoshlarni rivojlantirish dasturlari: Biatlon kelajagini ta'minlash uchun yoshlar ishtirokini rag'batlantirish bo'yicha bir nechta tashabbuslar tashkil etilgan. Ushbu dasturlar intiluvchan sportchilarga o'qitish va rivojlanish imkoniyatlarini taklif qiladi, bu ularga turli darajalarni bosib o'tish va mahoratini oshirish imkonini beradi. Yoshlarning kuchli rivojlanishini ta'minlash sportning uzluksiz rivojlanishini ta'minlaydi.

Dopingga qarshi chora-tadbirlar: Biatlonning yaxlitligini saqlash uchun qat'iy antidoping choralari amalga oshirildi. Sportchilar samaradorligini oshiruvchi moddalardan foydalanishning oldini olish, adolatli o'yin va teng o'yin maydonini ta'minlash uchun muntazam ravishda sinovdan o'tkaziladi. Ushbu chora-tadbirlar sportning nufuzini saqlab qolish va sportchilar salomatligi va farovonligini himoya qilishga qaratilgan.

Barqarorlik tashabbuslari: Biatlon ham ekologik javobgarlikning muhimligini tan oldi. Chiqindilarni kamaytirish, ekologik toza infratuzilmani joriy etish va musobaqalar o'tkaziladigan joylarda barqaror amaliyotni targ'ib qilish kabi sportning ekologik ta'sirini minimallashtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu harakatlar global barqarorlik maqsadlariga mos keladi va sportning atrof-muhitni muhofaza qilishga sodiqligini namoyish etadi.

Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish: turli mamlakatlarning biatlon assotsiatsiyalari va federatsiyalari o'rtasidagi hamkorlikdagi sa'y-harakatlar sportning rivojlanishida muhim ro'l

o‘ynadi. Ilg‘or tajriba almashish, qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlarini tashkil etish va xalqaro musobaqalarni o‘tkazish do‘stlikni mustahkamlashga, bilim va tajriba almashishga yordam beradi. Ushbu islohotlarni amalga oshirish orqali biatlon sporti o‘z sifatini, global jozibadorligini va barqaror o‘shini doimiy ravishda yaxshilashga intiladi. Ushbu sa’y-harakatlar sportning qiziqarli, adolatli va ishtirokchilar va muxlislar uchun ochiq bo‘lishini ta’minlaydi.

Xulosa

Biatlonni rivojlantirishda amalga oshirilayotgan joriy islohotlar sportga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Imkoniyatlarni kengaytirish, sportchilarni rivojlantirish dasturlari, takomillashtirilgan musobaqa formatlari, tomoshabinlarni jalb qilish tashabbuslari va kuchli antidoping choralari orqali biatlon o‘shida davom etmoqda va butun dunyo bo‘ylab muxlislarning qiziqishini oshirmoqda. Doimiy rivojlanish va o‘zgaruvchan sport landshaftiga moslashish orqali biatlon kelgusi yillarda yanada jozibali, raqobatbardosh va inklyuziv bo‘ladi.

REFERENCES

1. Usmonxo‘jayev T.S., Rahimov M.M., Qudratov R.Q ., Meliyev X.A .,
2. Rasulova T.R., Qurbonov S. Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari.
3. Aripov Yu.Yu. Kichik o‘quvchilarda uloqtirish shaxsiy texnikasini ta’minlashning zamonaviy uslub va sifatida. Ped.fan. nom. diss. avtoreferati. T., 2007. 35 b.
4. Super S., Verkooijen K., Koelen M. Hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirish va o‘tkazish uchun maqbul ijtimoiy sharoitlarni yaratishda jamoa sporti murabbiylarining ro‘li - salutogenik istiqbol. Sport ta’limi. Soc. 2018;23:173–185.
5. Visek A., Achrati S.M., Manning X., McDonnell K., Xarris B.S., DiPietro L. Qiziqarli integratsiya nazariyasi: Bolalar va o‘smirlarning sport ishtirokini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. J. Fizika. Qonun. Salomatlik. 2015;12:424–433. doi: 10.1123/jpah.2013-0180.
6. West G.S., Strand B. Yoshlar sportini tashlab ketishning oldini olish. Luiziana sog‘liqni saqlash assotsiatsiyasi. fizika. ta’lim. Qayta yaratish. Raqs (LAHPERD) J. 2016;79:13–15.
7. Vitt P.A., Dangi T.B. Nima uchun bolalar/yoshlar sportni tashlab ketishadi. J. Park Recreat. Adm. 2018;36:191–199.